

FUERTE DE JUVILES

LA HISTORIA DEL FUERTE DE JUVILES

La historia del Fuerte de Juviles es larga y compleja. Es el castillo de la Alpujarra más citado en las crónicas medievales por su papel en la fitna, las luchas que se dan en el siglo IX y principios del X durante el emirato omeya. Juviles fue la base de los rebeldes partidarios de Ibn Ḥafṣūn contra Córdoba. Por este motivo, el emir 'Abd Allāh la atacó primeramente en el año 909 y su sucesor Abd al-Rahmān III volvería asediarla en su campaña del año 913, esta vez de forma definitiva: "los atacó con toda fuerza y violencia, construyó una plataforma en la que instalar el almajaneque, y les cortó el agua, hasta lograr vencerlos, tomar el castillo por asalto y matar a todos los secuaces de Ibn Ḥafṣūn" (Crónica anónima de Abd al-Rahmān III).

Tras la pacificación de la rebelión, el Fuerte de Juviles pasará a ser cabeza de uno de los distritos administrativos en los que se divide la Alpujarra con el califato. Esta condición la mantendrá hasta el fin del reino nazarí. El escritor nazarí Ibn al-Jatīb destaca en el siglo XIV la importancia de la producción de seda en la población, pero la califica como "vivienda ruinoso".

El último episodio histórico del que toma parte el Fuerte será la rebelión de las Alpujarras de 1569, momento en el que es ocupado por los moriscos, que efectúan reparaciones de sus estructuras para reutilizarlo según la crónica de Luis del Mármol.

En lo que respecta a los restos arqueológicos, tanto la cerámica como las estructuras todavía visibles confirman esta larga ocupación de la fortaleza. Así, con distintas fases constructivas, hay ocupación en este punto desde el siglo VI, aunque el Fuerte no se construirá hasta el siglo VIII. La fortificación estará en uso hasta el siglo XVI, cuando es abandonado definitivamente como fortificación. Posteriormente su espacio será empleado para cultivo, reaprovechando en buena medida las estructuras para la construcción de las terrazas agrícolas.

LAS FORTIFICACIONES DEL FUERTE

El Fuerte cuenta con dos recintos amurallados que protegen un total de 5,4 Ha de superficie. Esto lo convierte en uno de los castillos más grandes de al-Andalus, equiparable a las alcazabas de las grandes ciudades. El perímetro de estas murallas suma un total de 450 m lineales, mejor conservados en el recinto exterior. Y hasta el momento se han documentado un total de 12 torres.

Las murallas aprovechan la topografía del cerro, siendo más altas y concentrando más torres en la parte Sur y Este, la de más fácil acceso. El resto de flancos, aunque contarían también con muralla, estarían más defendidos por los cortados del propio cerro. Además, el Fuerte contaría únicamente con una sola puerta para maximizar su protección.

A lo largo de su historia, el Fuerte ha vivido distintas reparaciones y reformas realizadas en distintos tipos de técnicas constructivas, mayoritariamente con mamposterías y tapias. Así, tenemos torres de tapial hormigonado, realizado con hormigón de cal apisonado, tapial de calicanto, que incluye grandes cantos dentro del hormigón, y tapial calicostrado, elaborado con tierra apisonada y una costra de mortero de cal al exterior. El mayor refuerzo en las defensas del castillo se hace en época almohade o inicios del

reino nazarí (siglos XII-XIII) cuando se construye el recinto superior. Este serviría como última línea defensiva en el caso de que un ataque superase las murallas exteriores. Las defensas se completarían con las reservas de agua, necesarias para sostener a cualquier castillo en caso de un asedio. Estas estaban garantizadas en el Fuerte a través de los aljibes que recogían el agua de lluvia. Actualmente conocemos tres, pero dado el tamaño de la fortaleza probablemente habría más.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

En mayo de 2021 se realizó la primera campaña de excavación arqueológica en el Fuerte, financiada por el ayuntamiento de Juviles y ejecutada por el Laboratorio de Arqueología Biocultural MEMOLab, de la Universidad de Granada. De gran interés por ser la primera excavación no de urgencia realizada en una fortificación de la Alpujarra, se trabajó en dos áreas distintas. Por un lado, en el recinto superior, en la parte alta del cerro. Aquí se documentó su secuencia constructiva y la ocupación de este espacio por parte de los moriscos durante la Rebelión de las Alpujarras (1569-1571). La otra área de excavación se localizó junto al gran aljibe cercano al acceso al Fuerte. En este punto se excavó parcialmente la mezquita en la que realizaban sus plegarias los habitantes del Fuerte.

LA REVUELTA MORISCA

El último momento en el que el Fuerte de Juviles es utilizado como fortificación es en la Rebelión de las Alpujarras (1569-1571). Sabemos por la crónica de Luis del Mármol Carvajal que los moriscos, liderados por Aben Umeya se atrinchero en ella y "habían comenzado a reparar y fortalecer; y tenían ya hechos bes-tiones con sus casamatas y trinchas de tapias gruesas, y dos aljibes grandes para recoger el agua de las lluvias". No obstante, los rebeldes abandonaron el Fuerte ante la llegada de las tropas castellanas a las órdenes del duque de Sesá, que destruyó las reparaciones realizadas.

Estas reparaciones y la ocupación del Fuerte por los moriscos han sido documentadas en la excavación, siendo la primera vez que se localiza arqueológicamente un episodio de esta guerra. Así, en el recinto superior se han descubierto los restos de las reparaciones de época morisca, con un pequeño parapeto construido directamente sobre la muralla nazarí. Al interior de este parapeto se documentaron niveles de incendio con cerámicas y objetos metálicos de finales del XVI. Entre los restos se identificaron escorias de plomo, utilizadas seguramente para fabricar munición para los arcabuces.

0 50 100 m

UNIVERSIDAD DE GRANADA

MEMOLab. Laboratorio de Arqueología Biocultural

Ayuntamiento de Juviles

LA MEZQUITA, UN LUGAR DE CULTO

La mezquita de Juviles se localiza en la parte Norte de la fortificación, dentro del recinto exterior. Por su ubicación está muy próxima tanto al principal aljibe del Fuerte como a la única entrada que conocemos al castillo, que da directamente al camino al actual núcleo de Juviles.

La excavación, aunque solo ha revelado algo menos de la mitad de la mezquita, nos permite reconstruir la planta completa de la misma. Se trata de una edificación de planta rectangular apaisada con una longitud de 14,49 m y al menos 7,11 m de longitud. Estaba articulada en dos naves divididas por pilares, con una anchura total interna de 5,6 m. El mihrāb, el nicho que marca la dirección de la Meca, el sureste, tenía una planta rectangular de 4,41 m de anchura, sobresaliendo 1,35 m respecto a la fachada del muro de quibla hacia el que se rezaba. La mezquita estaba construida con una cimentación de mampostería concertada trabada con mortero de yeso, sobre el que seguramente se levantaban muros de tapia de tierra, y que estaba techada mediante una cubierta de teja. Los muros al interior de la mezquita estaban enlucidos con mortero de yeso blanquecinos. El pavimento también estaba realizado con este tipo de mortero. Concretamente, se han encontrado hasta cuatro suelos sucesivos, lo que nos indica una larga ocupación de la mezquita que obligó a reparaciones constantes.

Aunque desconocemos su fecha de construcción, el abandono de la mezquita se produce a finales de época nazarí, en el siglo XV. Estuvo por tanto en uso hasta el último momento de vida de la fortificación.

Para más información

